

2. Дивина Т.В., Маймина Э.В. Возможности и перспективы использования цифровой трансформации в образовании // Актуальные проблемы экономики и менеджмента. 2020. – № 5 (25). – С. 38-48.

GLOBAL BILIM MAYDONIDA YANGI O‘ZBEKISTON YOSHLARINING MUNOSIB ISHTIROKINI TA’MINLASHDA STEAM TA’LIMINING AHAMIYATI

**Adilova Dilorom Nurillayevna,
O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti dotsenti**

Annotatsiya. Mazkur maqolada XXI asrning global bilim maydoni, raqamli iqtisodiyot va innovatsion mehnat bozori sharoitida Yangi O‘zbekiston yoshlarining raqobatbardoshligini ta’minlashda STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) ta’limi qanday strategik ahamiyat kasb etishi ilmiy tahlil qilinadi. Shuningdek, mavzu doirasida STEAM yondashuvining nazariy asoslari, kompetensiyalar tizimi, ta’lim jarayonidagi fanlararo integratsiyaning iqtisodiy va ijtimoiy natijalari, jahon tajribasi (Finlandiya, AQSh va boshqa davlatlar) hamda milliy ta’lim tizimiga moslashtirilgan modelning zarurati bayon qilinadi.

Kalit so‘zlar. STEAM ta’limi, global bilim maydoni, Yangi O‘zbekiston, yoshlar raqobatbardoshligi, raqamli iqtisodiyot, bir million o‘zbek dasturchisi, IT Park, robototexnika, kreativ fikrlash.

Аннотация. В данной статье проводится научный анализ того, какое стратегическое значение имеет образование STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) в обеспечении конкурентоспособности молодежи Нового Узбекистана в условиях глобального образовательного пространства XXI века, цифровой экономики и инновационного рынка труда. Также в рамках темы раскрываются теоретические основы подхода STEAM, система компетенций, экономические и социальные результаты междисциплинарной интеграции в образовательном процессе, мировой опыт (Финляндия, США и другие страны), а также необходимость разработки модели, адаптированной к национальной системе образования.

Ключевые слова: образование STEAM, глобальное образовательное пространство, Новый Узбекистан, конкурентоспособность молодежи, цифровая экономика, «Один миллион узбекских программистов», IT Park, робототехника, креативное мышление.

Abstract. This article provides a scholarly analysis of the strategic role of STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) education in ensuring the competitiveness of New Uzbekistan’s youth within the global knowledge space of the 21st century, under the conditions of the digital economy and an innovation-driven labor market. The paper also examines the theoretical foundations of the STEAM approach, the related system of competencies, the economic and social outcomes of interdisciplinary integration in the educational process, international experience (Finland, the USA and other countries), as well as the necessity of developing a model adapted to the national education system.

Key words: STEAM education, global knowledge space, New Uzbekistan, youth competitiveness, digital economy, One Million Uzbek Coders, IT Park, robotics, creative thinking.

Hozirgi davrda jahon taraqqiyoti markazida bilim, innovatsiya va yuqori texnologiyalar turibdi. Global bilim maydoni tobora transmilliy xususiyat kasb etar ekan, inson kapitalining sifati, raqamli savodxonlik, muhandislik va kreativ kompetensiyalar har bir davlatning raqobatbardoshligini belgilovchi asosiy omillardan biriga aylanmoqda. Jahon iqtisodiy forumi, OECD va boshqa nufuzli tashkilotlar hisobotlarida kelgusi o'n yilliklarda mehnat bozori tarkibi keskin o'zgarishi, odatiy, takroriy, "rutina" xususiyatga ega ishlarning avtomatlashtirish hisobiga qisqarishi, buning evaziga murakkab tahlil, kreativ dizayn, yuqori darajadagi kommunikatsiya va jamoada ishlashni talab qiluvchi kasblar ulushi sezilarli oshishi ta'kidlanadi. Shu jihatdan qaraganda, Yangi O'zbekiston sharoitida ta'lim tizimini tubdan yangilash, uni faqat bilim beruvchi emas, balki global raqobat sharoitida yurt yoshlarining intellektual salohiyatini ro'yobga chiqaradigan mexanizm sifatida tashkil etish zarurati paydo bo'ldi.

Bu transformatsiyada STEAM ta'limi markaziy o'rin egallaydi. Chunki u an'anaviy "fanni alohida o'qitish" modelidan farqli ravishda, ilm-fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematikani real hayot muammolarini hal etish jarayonida integratsiyalashga qaratilgan yondashuvni taklif etadi. Ilmiy adabiyotlarda STEAM ta'limi konstruktivistik didaktika, faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv va loyiha asosida o'qitish g'oyalari sintezidan iborat ekani qayd etiladi.

STEAM yondashuvi mohiyat e'tibori bilan o'quvchi ongida "bilim – ko'nikma – kompetensiya – ijodkorlik" zanjirini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu yondashuvda ilmiy bilimlar abstrakt formulalar emas, balki konkret loyihalar, prototiplar, texnik yechimlar, raqamli mahsulotlar shaklida namoyon bo'ladi.

Masalan, fizika darsida o'quvchi faqat Ohm qonunini yodlab qolmaydi, balki sensorlar bilan ishlaydigan sodda aqlli yoritish tizimi yoki avtomatik sug'orish prototipini yaratish jarayonida ushbu qonunni amaliy qo'llashni o'rganadi. Informatika darsida algoritmlar mavzusi, masalan, robototexnika platformasi yoki Arduino kontrolleri yordamida chiziq bo'ylab yuruvchi robotni dasturlash orqali o'zlashtiriladi. San'at va dizayn komponenti esa mazkur texnik yechimni inson uchun qulay, estetik va ergonomik ko'rinishga keltirishga xizmat qiladi.

Shu tariqa STEAM o'quvchilarni nafaqat alohida fanlar bo'yicha bilimga, balki kompleks kompetensiyalar tizimiga ega shaxs sifatida shakllantiradi. Bu kompetensiyalar tarkibiga kritik va tizimli fikrlash, muammolarni tahlil qilish va yechim ishlab chiqish, raqamli savodxonlik va algoritmik tafakkur, hamkorlikda ishlash, kommunikatsiya, o'zini-o'zi baholash va refleksiya, ijodiy tashabbus va tadbirkorlik ruhidagi yondashuv kiradi. Xalqaro tadqiqotlar aynan shunday kompetensiyalar global mehnat bozorida eng yuqori talabga ega bo'layotganini ko'rsatmoqda.

Yangi O'zbekiston konsepsiyasi aynan shu maqsad – yoshlar uchun global darajada raqobatbardosh ta'lim tizimini yaratish atrofida shakllanmoqda. Raqamli iqtisodiyotga o'tish, yashil energetika, transport va logistika, qurilish, qishloq xo'jaligi, xizmatlar sektori kabi sohalarni modernizatsiyalash bo'yicha qabul qilinayotgan strategik dasturlar kelajakda ushbu tarmoqlarda ishlaydigan mutaxassislarining STEAM kompetensiyalariga ega bo'lishini talab etadi. Innovatsion iqtisodiyot uchun zarur bo'lgan mutaxassislar profili – dasturchi,

ma'lumotlar tahlilchisi, muhandis-dizayner, biotexnolog, energetik, IT-menejer, raqamli marketing mutaxassisi – barchasi STEAM bazasiga tayanadi.

Shunday sharoitda STEAM ta'limi O'zbekiston yoshlarini global bilim maydoni bilan bog'lovchi ko'prik sifatida qaralishi lozim. Ularning xalqaro olimpiadalar, startap tanlovlari, onlayn kurslar, ilmiy grantlar va transmilliy kompaniyalardagi ishtiroki uzluksiz STEAM muhitiga bevosita bog'liq.

So'nggi yillarda O'zbekistonda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, uni yangi texnologik bosqichga olib chiqish bo'yicha qator muhim tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Prezident maktablari, ijod va ixtisoslashgan maktablar, xususan Mirzo Ulug'bek nomidagi ixtisoslashtirilgan maktablar o'quv jarayonini STEM tamoyillari asosida tashkil etmoqda, bu yerda besh yillik dasturlar bo'yicha matematika, informatika, muhandislikka ixtisoslashgan ta'lim berilmoqda va bu dasturlar Yangi O'zbekiston universiteti bakalavriat dasturlari bilan integratsiyalashgan.

Umumta'lim maktablarida dasturlash va robototexnikani o'quv dasturiga bosqichma-bosqich kiritish bo'yicha qarorlar qabul qilinishi ham STEAM ekotizimining shakllanishida muhim qadam bo'ldi. 2020-yildan boshlab yuqori sinflarda dasturlash va zamonaviy kasblarga yo'naltirilgan o'quv modullarini joriy etish bo'yicha tashabbuslar ilgari surilgan bo'lib, 8-9 sinflarda o'quvchilarga dasturchi, dizayner, tarjimon kabi istiqbolli kasblar uchun zarur poydevor ko'nikmalarini berish ko'zda tutilgan. Shu bilan birga, ilmiy maqolalar O'zbekistonda robototexnika hali majburiy o'quv dasturiga to'liq integratsiyalashmaganini, biroq turli nodavlat o'quv markazlari, to'garaklar va xususiy maktablar orqali noformal shaklda jadal kengayib borayotganini ko'rsatadi.

Raqamli ko'nikmalarni ommalashtirishda "Bir million o'zbek dasturchisi" (One Million Uzbek Coders) tashabbusi alohida ahamiyat kasb etadi. 2019-yilda Birlashgan Arab Amirliklari bilan hamkorlikda boshlangan ushbu loyiha orqali uzbekcoders.uz platformasida aholiga, ayniqsa yoshlar uchun, "data analytics, Android" dasturlash, "full-stack" va "front-end" rivojlantirish bo'yicha bepul onlayn kurslar taqdim etilmoqda. Loyihaning maqsadi – yoshlarning iste'dodini ro'yobga chiqarish, inson kapitalini rivojlantirish va kelajak mehnat bozori uchun zarur bo'lgan IT mutaxassislarini yetishtirishdan iborat. 2021-yilga kelib loyiha ishtirokchilari soni yarim million kishidan oshgani, g'oliblar uchun turli rag'batlar, jumladan sertifikatlar va ishga joylashuv imkoniyatlari taqdim etilgani qayd etilgan. 2024 yilda loyiha ikkinchi mavsumining ishga tushirilishi esa uning uzoq muddatli va barqaror xarakter kasb etayotganidan dalolat beradi.

Raqamli infratuzilmani kengaytirishda IT Park va uning hududiy markazlari alohida rol o'ynamoqda. IT Park tomonidan respublika bo'yicha yuzlab IT markazlar tashkil etilib, ularda kompyuter savodxonligi, veb dasturlash, mobil robototexnika asoslari, grafik dizayn kabi yo'nalishlar bo'yicha yoshlar tayyorlanmoqda.

Oliy ta'lim tizimida ham STEM va STEAM yo'nalishlari bo'yicha kurslar, yangi ta'lim dasturlari joriy etilmoqda. So'nggi yillardagi ilmiy ishlarda O'zbekiston oliy ta'limida STEMni joriy etish bo'yicha izlanishlar olib borilayotgani, fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematikani integratsiyalash orqali yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash maqsad qilinyotgani ta'kidlanadi. Sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalarni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan bo'lib, bu borada maxsus konsepsiyalar va yirik dasturlar qabul qilinmoqda; "Besh million o'zbek AI prompteri" kabi yangi tashabbuslar ham aynan raqamli kompetensiyalarni ommalashtirishga xizmat qilmoqda.

Finlandiya, AQSh va boshqa ilg'or davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, STEAM ta'limi eng avvalo ta'limni fanlararo integratsiya asosida qayta tashkil etishni, o'qituvchi rolini "ma'lumot beruvchi shaxs"dan "loyiha rahbari va mentor"ga o'zgartirishni, baholash tizimini esa reproduktiv bilimdan ko'ra jarayon va kompetensiyalarni hisobga oluvchi modelga aylantirishni talab qiladi. Finlandiya maktablarida o'quvchi aerodinamika qonuniyatlarini model samolyotlar dizayni, elektrotexnika asoslarini real loyihalar orqali o'zlashtiradi; raqamli texnologiyalar dars jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi. AQShda esa STEAM ta'limi sanoat va innovatsion iqtisodiyot ehtiyojlari bilan bevosita bog'langan bo'lib, ko'plab maktab va kollejlarda robototexnika, kodlash, muhandislik loyihalari matematika va fizika kurslariga integratsiya qilingan, shu orqali ta'lim va mehnat bozori o'rtasida mustahkam uzviylik vujudga keltirilgan. Ushbu tajribalar O'zbekiston uchun ham muhim xulosalarni taqdim etadi. Birinchidan, STEAM nafaqat poytaxt yoki elit maktablarga xos bo'lgan "maxsus yo'nalish", balki butun ta'lim tizimining umumiy falsafasiga aylanishi kerak. Ikkinchidan, STEAM loyihalari iqtisodiyotning real sektori, mahalliy ishlab chiqarish, qishloq xo'jaligi, qurilish, transport, xizmatlar sohasidagi real muammolar bilan bog'liq bo'lishi zarur. Masalan, suv tejovchi irrigatsiya tizimlari, energiya samarador binolar, aqlli transport tizimlari, raqamli xizmat ko'rsatish platformalari bo'yicha maktab darajasida ham loyihalar ishlab chiqilishi mumkin. Uchinchidan, san'at va gumanitar fanlar STEAMdan chetlashtirilmasligi lozim; aksincha, u texnik tafakkurni insonparvarlik, madaniyat, kommunikatsiya bilan birlashtiruvchi kuch sifatida qaralishi kerak.

O'zbekistonda STEAM ta'limini joriy etish bo'yicha sezilarli natijalar bilan birga qator murakkab masalalar ham mavjud. Ilmiy tadqiqotlar robototexnika va dasturlashni umumta'lim dasturlariga integratsiya qilish jarayonida infratuzilma, pedagogik tayyorgarlik, ijtimoiy tenglik masalalari muhim to'siqlar sifatida namoyon bo'layotganini ko'rsatadi. Ayrim qishloq maktablarida laboratoriya asbob-uskunalari, kompyuter texnikasi, barqaror internet tarmog'i yetarli emas; bu esa STEAM loyihalarini to'liq amalga oshirish imkoniyatini cheklaydi. Shu bilan birga, an'anaviy pedagogik yondashuvdan STEAMga o'tish o'qituvchilardan yangi kompetensiyalar, o'quv jarayonini qayta loyihalashni talab qilmoqda.

Shunga qaramay, O'zbekistonda so'nggi yillardagi islohotlar, xususan Prezident maktablari, "Bir million o'zbek dasturchisi", IT Park markazlari, raqamli ko'nikmalar dasturlari, oliy ta'limda STEM kurslarini kengaytirish kabi tashabbuslar milliy STEAM ekotizimi barpo etilayotganidan dalolat beradi. Agar ushbu tashabbuslar o'zaro uzviy bog'langan, strategik konsepsiyaga asoslangan yagona tizimga birlashtirilsa, Yangi O'zbekiston yoshlarining global bilim maydonidagi ishtiroki yanada faol va samarali bo'lishi tabiiy.

Adabiyotlar

1. Sobirova, N. STEAM ta'lim metodologiyasi va fanlararo integratsiya // Xalq ta'limi. – T., 2023. – 2(1), 45-53.
2. Shodmonov, G'., Ahmedov, Sh. STEM kompetensiyalari asosida dars jarayonini tashkil etish // Pedagogika va psixologiya. – T., 2021. – № 4(3). – B. 102-109.
3. Ibragimov, A. (2020). STEAM ta'limining nazariy asoslari va amaliyotga joriy etish yo'llari // Ta'lim, fan va innovatsiya, 1(5), 33-40.
4. Bybee, R.W. (2013). The case for STEM education: challenges and opportunities. National science teacher's association press.

5. Honey, M., Pearson, G., Schweingruber, H. (2014). STEM Integration in K–12 education: status, prospects, and an agenda for research // National Academies Press.

6. Kelley, T.R., Knowles, J.G. (2016). A conceptual framework for integrated STEM education // International Journal of STEM education, 3(1), 1-11.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ «ЭТНОГРАФИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ»

**Адилова Зилола Хушнудовна, самостоятельный соискатель
Узбекского государственного университета мировых языков, PhD**

Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования интернациональной культуры студентов направления «Этнография и антропология». Проанализированы теоретические основы понятия интернациональной культуры, ее значение в профессиональной подготовке будущих этнографов и антропологов. Особое внимание уделено педагогическим условиям, способствующим развитию толерантности, межкультурной компетентности, уважения к культурному разнообразию и готовности к конструктивному взаимодействию с представителями различных народов и этнических групп.

Ключевые слова: интернациональная культура, этнография, антропология, межкультурная коммуникация, толерантность, культурное разнообразие, студенты, профессиональная подготовка.

В современных условиях глобализации и активного межкультурного взаимодействия особую актуальность приобретает проблема формирования интернациональной культуры молодежи. Развитие международного сотрудничества, расширение академической мобильности и усиление культурных контактов требуют подготовки специалистов, способных эффективно взаимодействовать с представителями различных национальностей и культур. Особенно важное значение данный вопрос имеет для студентов направления «Этнография и антропология», профессиональная деятельность которых непосредственно связана с изучением этнических процессов, традиций, культурных ценностей и особенностей различных народов.

Интернациональная культура представляет собой интегративное качество личности, включающее систему знаний о культурном многообразии мира, уважительное отношение к представителям других национальностей, способность к межкультурному диалогу и готовность к сотрудничеству в поликультурной среде. Формирование данной культуры способствует развитию гуманистического мировоззрения, укреплению межнационального согласия и предотвращению проявлений дискриминации и этнической нетерпимости [1].

Особенностью подготовки студентов направления «Этнография и антропология» является постоянное обращение к вопросам этнической идентичности, культурного наследия и межэтнических отношений.

В процессе обучения студенты изучают историю народов мира, особенности их материальной и духовной культуры, традиции, обычаи и социальные институты.